
Estrategias de reconstrucción de imágenes esparzas utilizando sensado compresivo: optimización vs redes neuronales

Sparse image reconstruction strategies using compressive sensing: optimization vs. neural networks

Irianys Murgas^{1*}, Alberto Figueroa¹, Maytee Zambrano^{1,2}, Fernando Arias^{1,2}, Edson Galagarza¹, Diego Bouche¹

¹ Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas en Telecomunicaciones y Procesamiento de Señales (GITTS), Facultad de Ingeniería Eléctrica, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá; ² Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (CEMCIT-AIP), Panamá

*Autor de correspondencia: maytee.zambrano@utp.ac.pa

RESUMEN. La teoría de sensado compresivo (CS) permite recuperar señales a una tasa de muestreo inferior a la requerida por el teorema de Nyquist. Gracias a esta teoría se conciben los sistemas de imagenología de un solo píxel (SPI), los cuales permiten la adquisición de imágenes 2D con sensores unidimensionales utilizando un conjunto de muestras de luz a través de aperturas codificadas y el algoritmo de optimización CS apropiado. Este trabajo presenta una descripción metodológica del procedimiento a seguir para la reconstrucción de imágenes de un sistema CS-SPI, utilizando algoritmos de optimización convencionales y también algoritmos basados en redes neuronales, comparando sus desempeños para diferentes matrices de muestreo, usando el lenguaje de programación Python y la imagen de prueba, cameraman, la cual se ajustó a las entradas requeridas por cada algoritmo. Se compararon cinco algoritmos convencionales: OMP, CoSaMP, IRLS, Lasso y BS, así como cinco algoritmos basados en redes neuronales: DR2, HSCNN-R, AMP-Net, Recon-Net e IstaxRecon. Los resultados mostraron que para algoritmos convencionales LASSO mostró el mejor rendimiento por tiempo de ejecución y en el caso de los algoritmos basados en redes neuronales los modelos HSCNN-R e IstaxRecon mostraron buen rendimiento en diferentes tasas de muestreo.

Palabras clave. Algoritmos convencionales, imagenología de un solo píxel, sensado compresivo, redes neuronales.

ABSTRACT. Comprehensive sensing (CS) theory allows signal recovery at a lower sampling rate than required by the Nyquist theorem. Thanks to this theory, single pixel imaging (SPI) systems are conceived, which allow the acquisition of 2D images with one-dimensional sensors using a set of light samples through coded apertures and the appropriate CS optimization algorithm. This work presents a methodological description of the procedure to follow for image reconstruction of a CS-SPI system, using conventional optimization algorithms and algorithms based on neural networks, comparing their performances for different sampling matrices, using the Python programming language and the test image, cameraman, which was adjusted to the inputs required by each algorithm. Five conventional algorithms were compared: OMP, CoSaMP, IRLS, Lasso and BS, as well as five algorithms based on neural networks: DR2, HSCNN-R, AMP-Net, Recon-Net and IstaxRecon. The results showed that for conventional LASSO algorithms they showed the best performance per execution time and in the case of neural network-based algorithms the HSCNN-R and IstaxRecon models showed good performance at different sampling rates.

Keywords. Conventional algorithms, single pixel imaging, compressive sensing, neural networks.

1. Introducción

El concepto de imagenología de un solo píxel (SPI-single pixel imaging, por sus siglas en inglés), surgió después del desarrollo de la teoría de sensado compresivo (CS-compressive sensing, por sus siglas en inglés). Esta

teoría propuesta en 2006, por [1] y [2], sostiene que es posible recuperar una señal a partir de la señal submuestreada cuando dicha señal original objetivo es esparza o está esparcida en el dominio de alguna transformación lineal [3]. Ello rompe con la limitación

del teorema de Nyquist en la adquisición de datos, al reducir la frecuencia de muestreo más allá del límite de este teorema [3].

La técnica de imagenología de un solo píxel fue descrita en [4], y se basa en el principio de modulación espacial de luz, en el cual se carga una secuencia de patrones estructurados en algún dispositivo de modulación de luz que se utiliza para redireccionar la luz emitida por un objeto a fotografiar iluminado externamente, esta luz modulada se detecta mediante un sistema de lentes recolectores en un único fotodetector que genera una señal de voltaje de salida equivalente a la cantidad de luz recolectada [5]. Este sistema permite adquirir imágenes al muestrear una escena a una tasa menor a la requerida por el teorema de Nyquist, al aplicar algún algoritmo de optimización sobre el conjunto de mediciones junto a los patrones de modulación luz seleccionados. Podemos entonces agrupar los dichos algoritmos de reconstrucción en algoritmos convencional y en aquellos basados en redes neuronales.

Algunas de las ventajas de un sistema SPI incluyen su capacidad para operar en entornos con poca luz y la adquisición de imágenes con un amplio rango de longitud de onda [6].

Las primeras investigaciones que combinaron CS y SPI utilizan distintos tipos de algoritmos para reconstruir la imagen, los cuales, se pueden dividir en: algoritmos de optimización convexa, algoritmos tipo greedy, algoritmos de optimización no convexa, algoritmos de minimización de la distancia de Bregman y algoritmos de minimización de variación total, como se demuestran y comparan en la publicación de [3]. Estos algoritmos de reconstrucción son efectivos y se ha demostrado su utilidad en diversos estudios, sin embargo, existen problemas relacionados con su uso, como el tiempo de reconstrucción y la calidad de la imagen resultante dependiente de una alta tasa de muestreo [7]. Es decir, a pesar de los avances en SPI, estos sistemas presentan dificultades en aplicaciones reales [8]. Debido a ello, los trabajos más recientes se enfocan en técnicas de reconstrucción basadas en redes neuronales o (NN-neural network, por sus siglas en inglés), especialmente, redes neuronales convolucionales (CNN-convolutional neural network, por sus siglas en inglés). Las CNN aprovechan el desarrollo de la velocidad de los cálculos realizados por las unidades de procesamiento gráfico o Graphics processing unit (GPU) para permitir velocidades de

cálculo más altas que las disponibles en los procesadores convencionales [9].

Uno de los ecosistemas de acceso abierto más reciente para procesamiento de datos adquiridos por sistemas CS-SPI mediante redes neuronales es OpenSpyrit [10], que provee las herramientas y bases de datos con mediciones de acceso abierto para completar todo el proceso de reconstrucción de manera reproducible y comparar los resultados de diferentes algoritmos. Otros ejemplos de aplicación de algoritmos de CS basados en redes neuronales se encuentran en [11], [12] y [13].

En comparación con los algoritmos iterativos los algoritmos basados en Aprendizaje Profundo o Deep Learning (DL) pueden alcanzar reconstrucciones más rápidas, así como una alta calidad [14], [15]. Sin embargo, cabe destacar que los métodos basados en DL requieren una gran cantidad de datos de pares de entrada y salida para entrenar la red neuronal [16].

Cada aplicación de SPI determina el tipo de algoritmo que se necesite utilizar. Ambos métodos, el convencional y aquel basado en redes neuronales, producen resultados favorables dependiendo de su aplicación, por lo que no se descarta el uso de uno sobre el otro método. A pesar de que los algoritmos basados en redes neuronales son más rápidos y precisos que los convencionales, se pueden utilizar ambas técnicas [15], [17].

Por tal razón el presente artículo presenta una guía sobre cómo se realizan los procesos de reconstrucción de imágenes aplicando CS, orientado a la reconstrucción de una imagen medida con SPI. De igual forma, se realiza una comparación entre los algoritmos convencionales, tal cómo se efectúa en [3], utilizando las métricas de PSNR, SSIM, tiempo de reconstrucción y error relativo. En el caso de los algoritmos basados en redes neuronales, cinco de ellos se comparan con las métricas de PSNR y SSIM.

Este trabajo se estructura de la siguiente forma: primero se presenta la explicación de los fundamentos teóricos de CS, los algoritmos de optimización convencionales utilizados y la estructura de cinco redes neuronales para reconstruir imágenes. Finalmente se presentan los resultados comparativos de la reconstrucción de estos.

2. Materiales y Métodos

Los detalles acerca del procedimiento seguido en el artículo se explican a continuación. Adicionalmente, se explica la teoría de las matrices de muestreo utilizadas

para generar las muestras experimentales. Para todo el procesamiento de las mediciones, reconstrucciones y comparaciones, se utilizó el lenguaje de programación Python y repositorios de GitHub de código abierto.

2.1 Teoría de sensado compresivo

Considerando una señal de tiempo discreta, unidimensional, de longitud finita y de valor real $x \in R^N$, donde x es un vector columna de dimensión $N \times 1$; o una señal de alta dimensión como una imagen, que se trata como un vector de una sola dimensión. El objetivo de CS es que a partir de $M \ll N$ mediciones se puede reconstruir la señal original x perfectamente [18].

Si consideramos $\{\psi_i\}_{i=1}^N$ como un conjunto de N vectores de base ortonormal para el espacio R^N y $\Psi \in R^{N \times N}$ como una matriz ortonormal donde la i columna es de i vector base ψ_i ; entonces podemos representar cada señal $x \in R^N$ como una contribución lineal de los vectores bases mediante la ecuación (1).

$$x = \sum_{i=1}^N s_i \psi_i \text{ o } x = \Psi s, \quad (1)$$

donde $s \in R^N$ es el vector del producto interno $s_i = \langle x, \psi_i \rangle$. Estos dos vectores x y s son la representación equivalente de la señal. Típicamente se dice que x está en el dominio de tiempo, si es una señal independiente de audio, o está en el dominio espacial si se trata de una señal dependiente del espacio como imágenes, se dice que s se encuentra en el dominio de Ψ [18].

Se mide la señal x muestreándola con la respectiva matriz de medición $\Phi \in R^{M \times N}$. La matriz Φ tiene columnas ϕ_i para cada $1 \leq i \leq M$.

Cada observación de y_i corresponde al producto interno de $y_i = \langle \phi_i, x \rangle$. Al escribir la notación de la matriz-vector se tiene la siguiente notación, expresada en la ecuación (2).

$$y = \Phi x. \quad (2)$$

Si $M \geq N$ y las columnas de Φ pertenecen a R^N es posible reconstruir perfectamente el vector x a partir del vector de observaciones y , sustituyendo la ecuación (1) en la ecuación (2).

$$y = \Phi x = \Phi \Psi s = \theta s, \quad (3)$$

donde $\theta = \Phi \Psi$.

Figura 1. Representación del proceso de CS.

Para que la reconstrucción de la señal x sea efectiva se necesitan que se cumplan algunas características en las matrices de la ecuación. El vector s debe ser esparzo, lo que significa que es una combinación lineal de solamente $k \ll N$ vectores bases. Esto significa que s es k -esparza con respecto a la base Ψ . El objetivo de CS es diseñar una matriz Φ y un algoritmo de reconstrucción de forma tal que la reconstrucción de señales k -esparzas requieran solo una pequeña cantidad de mediciones, $M \approx k$ o mínimamente superior [18].

Antes de evaluar el algoritmo de reconstrucción, es necesario reconocer la importancia de la matriz de medición Φ . Típicamente estas matrices consisten en proyecciones aleatorias. La matriz debe ser incoherente con respecto a la base Ψ sobre la cual la señal x es esparza. Esto significa que las filas de Φ no están correlacionadas con las columnas de Ψ [19].

Existen matrices genéricas que son suficientemente incoherentes con respecto a una base Ψ [20], [19]. Entre ellas destacan las matrices de medición de Bernoulli y Gaussiana, las cuales satisfacen la propiedad de isometría restringida (RIP) para bases Ψ genéricas con alta probabilidad. Entre las bases Ψ más utilizadas están la de Fourier y la de Wavelets.

2.2 Matrices de Muestreo

En CS, la reconstrucción de las imágenes es posible gracias a las matrices de medición Φ . Esta matriz tiene dimensiones $N \times M$, donde M corresponde al número de mediciones que se tomarán de la imagen, y N es la cantidad de píxeles de la imagen, tal que $M < N$.

Se utilizaron tres tipos de matrices, las cuales se mencionan en [3], las cuales son: matriz de medición aleatoria Gaussiana, matriz de medición aleatoria de Bernoulli y la matriz de Hadamard.

Cada una de las matrices empleadas se construyeron con un tamaño de $N \times N = 4096 \times 4096$. Después estas matrices se almacenaron para asegurar repetibilidad

en cada prueba. En cada prueba se recortaron las matrices dependiendo de la cantidad de M mediciones que se desean de la imagen.

2.2.1 Matriz de medición aleatoria Gaussiana

Constituye una distribución gaussiana donde los elementos son independientes y obedecen una media de cero y una varianza de $1/M$ [3]. Se utilizó una matriz gaussiana con media de cero y varianza de uno.

2.2.2 Matriz de medición aleatoria de Bernoulli

Posee elementos que son independientes y están uniformemente distribuidos, los cuales obedecen una distribución binomial de Bernoulli con una probabilidad de un medio [19]. Cada elemento de la matriz está uniformemente distribuido, lo que asegura aleatoriedad y poca coherencia entre las señales y las bases. Sus valores únicamente son cero y uno.

2.2.3 Matriz de Hadamard

La matriz de Hadamard se construye a partir de una potencia múltiplo de dos. Sus valores son -1 y 1, y sus columnas son ortogonales [3]. La matriz utilizada en CS generalmente es un recorte de M -filas de la matriz de Hadamard de tamaño $N \times N$. En Python la matriz se puede generar con la función `hadamard` de la librería `scipy.linalg`.

2.3 Diccionario o Base de esparcidad

Las señales o imágenes que se van a reconstruir deben tener una representación esparza en alguna base o diccionario Ψ como la transformada Discreta de Coseno (DCT) o la Transformada de Wavelet (WT).

Durante las pruebas se empleó la base DCT, la cual consiste en una transformada ortogonal que descompone una imagen en su espectro espacial de frecuencia.

2.4 Algoritmos Convencionales

Durante las pruebas se utilizaron cinco algoritmos, los cuales son: Orthogonal Matching Pursuit (OMP), Lasso Regression, Basis Pursuit, Compressive Sampling Matching Pursuit (CoSaMP) e Iterative Rewighted Least Squares (IRLS).

2.4.1 Orthogonal Matching Pursuit (OMP)

Es un algoritmo iterativo de CS, una mejora del algoritmo Matching Pursuit. En cada iteración se elige del diccionario un elemento que mejor de aproxime al residuo. En lugar de simplemente tomar el producto escalar del residuo y el nuevo elemento del diccionario

para obtener el peso del coeficiente, se ajusta la función a todos los elementos del diccionario ya seleccionados mediante mínimos cuadrados, o se proyecta la función ortogonalmente en todos los átomos del diccionario seleccionado, de esta forma no selecciona repetidamente el mismo elemento [18].

OMP encuentra el valor absoluto más alto del producto interno entre cada columna y el residuo, ubica la columna de θ con la mayor correlación con el residuo [3], tal como se representa en la ecuación (4).

$$r = y - \theta\hat{s}. \quad (4)$$

El algoritmo está disponible a través de la función `OrthogonalMatchingPursuit` de la librería `sklearn.linear_model` la cual se describe en [21].

2.4.2 Lasso Regression

Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) es una técnica de minimización de la norma l_1 que equilibra la complejidad del modelo con la capacidad descriptiva [19]. Es un algoritmo de optimización convexa.

Dado un número de observaciones de las predicciones y salidas de un sistema, dispuestos como filas de la matriz Φ y un vector x , la regresión busca encontrar la relación entre las columnas de Φ que sea más coherente con los resultados de y . La regresión con mínimos cuadrados tenderá a dar como resultado un vector x que tenga coeficientes distintos de cero para todas las entradas, lo que indica que se deben usar todas las columnas de Φ para describir a y . LASSO agrega un término de penalización de 1 para regularizar el problema de regresión de mínimos cuadrados, es decir, para evitar el sobreajuste [19].

Su representación matemática se adjunta en la ecuación (5).

$$x = \operatorname{argmin} \|\Phi x' - y\|_2 + \lambda \|x\|_1 \quad (5)$$

La función Lasso de la librería `sklearn.linear_model` permitió aplicar el algoritmo de reconstrucción [21].

2.4.3 Basis Pursuit

Es una técnica de procesamiento que tiene como objetivo descomponer una señal en una superposición de elementos del diccionario que tienen la menor norma l_0 de los coeficientes, sujeta a la restricción de igualdad de la ecuación (6), tal como se describe en [3].

$$\min_{\hat{s} \in R^N} \|\hat{s}\|_{l_1} \text{ sujeta a } y = \theta s. \quad (6)$$

El algoritmo se aplica con la librería cvxpy [22].

2.4.4 Compressive Sampling Matching Pursuit (CoSaMP)

Es un nuevo algoritmo iterativo de reconstrucción basado en OMP. CoSaMP aplica un umbral estricto (Hard Thresholding) al seleccionar las M entradas más grandes del vector obtenido, tras aplicar la pseudo inversa a y . Las columnas de Ψ , seleccionadas para la pseudo inversa, son obtenidas al aplicar umbral estricto de magnitud $2M$ a Ψ^* aplicado al residuo de la iteración previa y añadiendo estos índices al conjunto de la iteración previa, donde Ψ^* es la conjugada compleja de Ψ . En CoSaMP un factor importante es que se utiliza la pseudo inversa en cada iteración [23].

Se utilizó el repositorio de GitHub encontrado en [24].

2.4.5 Iterative Reweighted Least Squares (IRLS)

Es un método de optimización no convexo. Este tipo de algoritmos recuperan la señal a través de pequeñas mediciones al reemplazar la norma l_1 con la norma l_p donde $p \leq 1$. El equivalente de la ecuación $\min_{\hat{s} \in R^N} \|\hat{s}\|_{l_1}$ sujeta a $y = \theta s$ es la ecuación (7) mostrada a continuación.

$$\min_{\hat{z} \in R^N} \|\hat{z}\|_{l_p} \text{ sujeta a } \theta s = y, \quad (7)$$

donde $p < 1$. IRLS consiste en reemplazar la función objeto l_p con una l_2 ponderada.

$$\min_s \sum_{i=1}^N w_i s_i^2 \text{ sujeta a } \theta s = y, \quad (8)$$

donde los pesos son computarizados con la iteración previa $s^{(N-1)}$ conde (2) es una aproximación de primer orden $w_i = \left| s_i^{(N-1)} \right|^{p-2}$. La solución de (8) puede obtenerse explícitamente a través de la siguiente iteración de $s^{(N)}$ [3].

Se utilizó el repositorio de GitHub encontrado en [25].

2.5 Algoritmos basados en redes neuronales

Durante las pruebas se utilizaron cinco algoritmos basados en redes neuronales: Recon-Net, DR2, HSCNN-R, AMP-Net e ISTAxRECON.

2.5.1 Recon-Net

Esta arquitectura, descrita en [11], cuenta con una capa densa al inicio y una serie de capas convolucionales en serie. La primera y cuarta capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 11 y genera 64 mapas de características. La segunda y quinta capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 1 y genera 32 mapas de características. La tercera y sexta capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 7 y genera 1 mapa de características. Ninguna capa convolucional cuenta con parámetros de “Bias” y mantienen las dimensiones de las imágenes con “Padding”, todas cuentan con una función ReLu, a excepción de la última capa convolucional.

2.5.2 DR2

Esta arquitectura, descrita en [26], está diseñada a manera de bloques. Cada bloque cuenta con tres capas convolucionales. La primera capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 11 y genera 64 mapas de características. La segunda convolucional utiliza “kernels” de tamaño 1 y genera 32 mapas de características. La tercera convolucional utiliza “kernels” de tamaño 7 y genera 1 mapa de características. Entre cada capa convolucional de un bloque se añade una capa de “Batch Normalization”. Ninguna capa convolucional cuenta con parámetros de “Bias” y mantienen las dimensiones de las imágenes con “Padding”, todas cuentan con una función ReLu, a excepción de la última capa convolucional de cada bloque. Esta arquitectura cuenta con cuatro bloques.

2.5.3 HSCNN-R

Esta arquitectura, descrita en [27], está diseñada a manera de bloques. Todos los bloques son exactamente iguales, pero cuenta con una capa convolucional previa al primer bloque y una serie de capas convolucionales luego del último bloque. A la capa convolucional a la entrada se le llamará bloque de entrada y a la serie de capas convolucionales en la salida, se le llamará bloque de salida. La capa convolucional en el bloque de entrada utiliza “kernels” de tamaño 3 y genera 64 mapas de características sin ReLu. Los bloques respectivos cuentan con 2 capas convolucionales, una de adición y una capa de ReLu a la salida del bloque. La primera capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 3, genera 64 mapas de características y tiene ReLu. La segunda capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 3 y genera 64 mapas de características. La capa de adición suma el resultado previo de la capa anterior y la salida de la segunda capa convolucional del bloque y a ese resultado

se le aplica ReLu. Finalmente, el bloque de salida cuenta con una capa de adición, un ReLu y dos capas convolucionales. La capa de adición sumará la salida del bloque de entrada con la salida del último bloque repetitivo. La primera capa convolucional de este bloque utiliza “kernels” de tamaño 3, genera 64 mapas de características. La segunda utiliza “kernels” de tamaño 3, genera 1 mapa de característica.

2.5.4 AMP-Net

Esta arquitectura, descrita en [28], está diseñada a manera de bloques. Cada bloque cuenta con 6 capas convolucionales, una capa de suma, tres capas de Batch Normalization y 3 capas de ReLu. Todas las capas convolucionales a excepción de la última de cada bloque utilizan “kernels” de tamaño 3, genera 32 mapas de características. La última capa convolucional utiliza “kernels” de tamaño 3, genera 1 mapa de característica. El Batch Normalization y ReLu se encuentran entre, la segunda y la tercera, la tercera y la cuarta, la cuarta y la quinta capa convolucional. Al final de cada bloque se encuentra la capa de adición, en ella se suman la salida del bloque previo con la salida de la última capa convolucional del bloque. Esta arquitectura cuenta con 9 bloques.

2.5.5 ISTAxRECON

Corresponde a un modelo basado en dos Sub-Redes para el proceso de reconstrucción. La primera corresponde a la Sub-Red de Mapeo Lineal, que tiene el propósito de generar una reconstrucción inicial de la imagen a través de las mediciones obtenidas al aplicar CS.

La siguiente es la Sub-Red de Aprendizaje Residual, que tiene el propósito de aproximarse a una óptima reconstrucción final, partiendo del resultado de la Sub-Red de Mapeo Lineal.

El modelo está compuesto por 7 bloques, donde cada bloque consiste en 6 capas convolucionales, un soft thresholding en el medio de estas y una capa de adición al final de cada bloque.

Las capas convolucionales pueden extraer varias características de diferentes regiones locales de los datos de entrada, se componen de una colección de núcleos de convolución, donde cada neurona actúa como un núcleo [29].

2.6 Métricas de evaluación

2.6.1 Peak signal-to-noise-ratio PSNRs

Se utiliza comúnmente para medir la calidad de imágenes restauradas. Compara la señal original con la restaurada al considerar el error cuadrático entre los valores de sus píxeles [30]. La ecuación matemática del parámetro se expresa en la ecuación (9)

$$PSNR = 10 * \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right) \quad (9)$$

2.6.2 SSIM

SSIM (Structural similarity index measure) evalúa la similitud entra las imágenes originales y restauradas en términos de luminancia, contraste y estructura. Valores de SSIM más altos indican una mejor calidad de restauración [30]. La métrica se expresa en la ecuación (10)

$$SSIM_{(x,y)} = (2 * \mu_x * \mu_y + c_1) * (2 * \sigma_{xy} + c_2) / (\mu_x^2 * \mu_y^2 + c_1) * (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2), \quad (10)$$

donde μ_x y μ_y son los valores medios de las imágenes originales y restauradas, σ_x^2 y σ_y^2 son la variancia de la imagen original y restaurada. σ_{xy} es la covariancia entre la imagen original y la restaurada y c_1 y c_2 son constantes que evitan la división por cero.

2.6.3 Tiempo de reconstrucción

Se refiere al tiempo de computación que tarda la reconstrucción de la imagen, a través de las muestras y matrices de medición. Se mide a través de la librería time.

2.6.4 Error Relativo

Se refiere a la relación entre el error absoluto y el valor exacto, se expresa en la ecuación (11). Se utiliza la imagen real y la reconstrucción.

$$Error\ Relativo = \left| \frac{Valor_{real} - Valor_{aproximado}}{Valor_{real}} \right| * 100\ \% \quad (11)$$

2.7 Procedimiento seguido en los algoritmos convencionales.

La imagen de prueba seleccionada es “Cameraman” la cual es una imagen con dimensiones originales de 100x100 píxeles, común entre las evaluaciones de CS.

Figura 2. Imagen de prueba

La imagen se redimensiona a 64x64 píxeles de manera que se pueda agilizar el proceso de reconstrucción.

Una vez creadas las matrices de muestreo, redimensionada la imagen y definidos los algoritmos de reconstrucción, se puede proceder con la generación de las muestras experimentales.

La imagen de prueba se muestrea con las matrices de medición de Hadamard, Gaussiana o Bernoulli, de manera que se genera y . Es decir, se multiplica la imagen de prueba, que se encuentra en formato de numpy, con la respectiva matriz de muestreo, de manera que se obtienen las mediciones comprimidas.

Con los parámetros, y , Φ y Ψ se puede recuperar la imagen original, aplicando alguno de los cinco algoritmos de reconstrucción propuestos.

Como métricas de evaluación se utilizó el PNSR, SSIM, tiempo de reconstrucción y error relativo de la imagen reconstruida.

2.8 Procedimiento seguido en los algoritmos basados en redes neuronales.

A cada arquitectura utilizada se le anexó un reshape para mantener la consistencia entre las pruebas con cada algoritmo. Se utilizó misma imagen de los algoritmos convencionales. Las métricas de evaluación utilizadas fueron el PSNR y SSIM.

3. Resultados y discusión

Se presentan los resultados de las comparaciones entre los algoritmos convencionales, con respecto a la matriz de medición utilizada. Del mismo modo, se presentan los resultados de los algoritmos basados en redes neuronales utilizadas.

3.1 Comparación de los algoritmos convencionales para cada matriz de muestreo

Figura 3. Resultados visuales para de los Algoritmos Convencionales con Matriz de Bernoulli.

Figura 4. Resultados de las métricas de evaluación para de los Algoritmos Convencionales con Matriz de Bernoulli.

Figura 5. Resultados visuales para de los Algoritmos Convencionales con Matriz Gaussiana.

Figura 6. Resultados de las métricas de evaluación para de los Algoritmos Convencionales con Matriz Gaussiana.

Tabla 1. Mejores escenarios de los algoritmos convencionales

Mejores Escenarios						
Parámetros	Bernoulli		Gaussiana		Hadamard	
	Valor	Algoritmo	Valor	Algoritmo	Valor	Algoritmo
Tiempo de reconstrucción (s)	6.7943	BP	6.8513	IRLS	6.6665	LASSO
Error Relativo	0.2247	OMP	0.2655	CoSaMP	0.3655	LASSO
PSNR	29.0886	BP	29.0161	IRLS	29.2535	LASSO
SSIM	0.7877	BP	0.7845	IRLS	0.8007	LASSO

En el caso de la matriz de Bernoulli los mejores resultados, como se presenta en la Tabla 1, respecto a PSNR, SSIM, tiempo de reconstrucción y error relativo lo presentan los algoritmos BP y OMP. Los algoritmos IRLS y BP, presentaron los tiempos de reconstrucción más elevados, tal cual muestra la Figura 4, tardando alrededor de diez minutos para reconstrucciones con una tasa de muestreo de cuatro mediciones por cada cinco píxeles, en comparación al resto que toman segundos. Lasso es el algoritmo óptimo en resultados de PSNR y SSMI tomando en cuanto el tiempo que tarda el algoritmo. OMP y CoSaMP presentan tiempos cortos para la reconstrucción, sin embargo, sus resultados visuales son los menos efectivos como se aprecia en la Figura 5.

Figura 7. Resultados visuales para de los Algoritmos Convencionales con Matriz de Hadamard

Figura 8. Resultados de las métricas de evaluación para de los Algoritmos Convencionales con Matriz de Hadamard.

En el caso de la matriz Gaussiana, como se observa en la Tabla 1, los mejores resultados de PSNR, SSIM y tiempo de reconstrucción lo presentan el algoritmo IRLS, el error relativo óptimo lo presenta CoSaMP. El tiempo de reconstrucción de BP e IRLS sigue siendo grande respecto al resto de algoritmos, como se aprecia en la Figura 6. En este caso, IRLS aumenta su tiempo de reconstrucción respecto a la matriz de Bernoulli. En OMP se aprecia un error relativo excesivamente alto a una tasa de una medición por cada diez píxeles con la matriz Gaussiana, estabilizándose a tasa de una medición por cada cinco píxeles tal cual muestra la Figura 6.

Para la matriz de Hadamard Lasso presenta valores óptimos respecto a los demás algoritmos en todos los parámetros como se aprecia en la Tabla 1. Además, IRLS y BP siguen demorando más tiempo para reconstrucciones de tasas superiores, no obstante, entre las tres matrices de medición, es con Hadamard donde tardan menor tiempo. Cabe destacar que esta matriz de

Hamard desestabiliza el error relativo de todos los algoritmos, debido a que este valor de elevó a tasas de muestreo de una medición por cada diez píxeles hasta una tasa de tres mediciones por cada diez píxeles, por lo que es importante notar en qué rangos la matriz de Hadamard mejora la reconstrucción.

Visualmente, IRLS, Lasso y BP presentan las imágenes con mayor parecido a la imagen original, pero al final, cabe destacar qué aplicación se desea emplear en los diferentes algoritmos de reconstrucción para decidir cuál es el óptimo. Si desean resultados rápidos sin mucha precisión visual, OMP y CoSaMP son aptos. Si se desea calidad en el resultado, sin procurar la rapidez del algoritmo, IRLS y BP son una buena opción. No obstante, preservando ambas características, Lasso se posiciona como el mejor algoritmo, hasta el momento, para realizar reconstrucciones de imágenes.

Los resultados presentados son similares a los mostrados en [3], con la diferencia de que el algoritmo Lasso no se evaluó en tal trabajo. De igual forma, podemos destacar que la matriz de Bernoulli presentó mejores resultados que la matriz Gaussiana y la matriz de Hadamard respecto a los algoritmos y parámetros evaluados.

3.2 Comparación de los algoritmos basados en redes neuronales

Tabla 2. Comparación los algoritmos basados en redes neuronales con tasa de muestreo de 50%.

Imagen	Método	MR = 0.5			
		Máscara Bernoulli		Máscara Gaussiana	
		PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Cameraman	X0	18.6746	0.5334	26.0536	0.7741
	Recon-Net	23.5603	0.7232	29.4490	0.8758
	DR2	24.4644	0.7639	28.6377	0.8761
	HSCNN-R	27.1030	0.8452	30.3078	0.9125
	AMP-Net	26.6799	0.8246	30.3256	0.9002
	IstaxRecon	26.6889	0.8285	30.3154	0.9025

Tabla 3. Comparación los algoritmos basados en redes neuronales con tasa de muestreo de 10%.

Imagen	Método	MR = 0.1			
		Máscara Bernoulli		Máscara Gaussiana	
		PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Cameraman	X0	16.1356	0.2268	21.5739	0.6158
	Recon-Net	19.7047	0.5468	22.3007	0.6731
	DR2	20.6219	0.5823	22.2029	0.6667
	HSCNN-R	21.6720	0.6825	22.1921	0.7541
	AMP-Net	21.7096	0.6448	22.5750	0.6716
	IstaxRecon	21.8382	0.6650	22.7111	0.7187

Tabla 4. Comparación los algoritmos basados en redes neuronales con tasa de muestreo de 1%.

Imagen	Método	MR = 0.01			
		Máscara Bernoulli		Máscara Gaussiana	
		PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Cameraman	X0	13.6396	0.1218	17.3061	0.4206
	Recon-Net	17.6150	0.4379	<u>17.3446</u>	0.4472
	DR2	17.7514	0.4718	17.3812	0.4176
	HSCNN-R	17.3928	0.5004	16.6911	0.4732
	AMP-Net	<u>17.7757</u>	0.4377	17.2623	0.4431
	IstaxRecon	18.0009	<u>0.4967</u>	17.3327	<u>0.4574</u>

Como se aprecia en la Tabla 2, para una tasa de una muestra por cada dos píxeles, la matriz gaussiana presenta mejores resultados con respecto a la matriz de Bernoulli, considerando los resultados de HSCNN-R, AMP-Net e IstaxRecon, que corresponden a los algoritmos con valores más altos. IstaxRecon obtuvo los segundos mejores resultados con respecto al PSNR y SSIM evaluando ambas matrices. El modelo HSCNN-R obtuvo los mejores resultados en cuanto a PSNR y SSIM con ambas matrices, exceptuando el valor de PSNR del modelo AMP-Net, que fue superior en la matriz Gaussiana.

En el caso de una tasa de una muestra por cada diez píxeles, tal cual se muestra en la Tabla 3, la matriz gaussiana sigue presentando mejores resultados que la matriz de Bernoulli en ambos parámetros de PSNR y SSIM. Los modelos con resultados óptimos siguen siendo HSCNN-R, AMP-Net e IstaxRecon. El modelo HSCNN-R presentó los valores más grandes respecto al SSIM con ambas matrices de medición, por su parte IstaxRecon presentó los resultados más altos en cuanto al PSNR con ambas matrices.

Las pruebas para una tasa de una muestra por cada cien píxeles mostraron resultados diferentes a los casos anteriores como se aprecia en la Tabla 4. La matriz de Bernoulli superó a la matriz Gaussiana para los parámetros de PSNR y SSIM. Los modelos DR2, HSCNN-R, AMP-Net e IstaxRecon destacaron por sus resultados para cada parámetro de evaluación y matriz de medición. El modelo IstaxRecon superó a los demás modelos con un valor más alto de PSNR para la matriz de Bernoulli. Por su parte, el modelo HSCNN-R, con la matriz de Bernoulli, destacó con el parámetro de SSIM respecto a los demás modelos. Con la matriz gaussiana, el mayor valor de PSNR obtenido fue de DR2 y el mayor valor de SSIM fue de HSCNN-R.

Podemos resaltar que los modelos con mayor constancia en óptimos resultados son HSCNN-R e IStaxRecon.

4. Conclusiones

El trabajo constituye una descripción metodológica sobre cómo realizan los procedimientos de reconstrucción de imágenes aplicando CS, enfocado en un sistema de SPI. Con las pruebas realizadas, se demuestra la posibilidad de utilización de los algoritmos en entornos libres, así como se evidencian las fuentes y repositorios útiles para esta tarea. De igual forma, el trabajo contribuye como una corroboración de resultados y métodos realizados en artículos académicos similares.

Las comparaciones entre los tipos de algoritmos de optimización convencionales permiten destacar el desempeño de cada algoritmo según parámetros como tasa de muestreo y matriz de medición. Destaca la matriz de Bernoulli como mejor herramienta para resultados más eficientes. Además, el algoritmo LASSO constituye el mejor recurso para reconstrucciones rápidas de imágenes con aceptables valores de PSNR y SSIM.

La adición de los algoritmos basados en redes neuronales, permiten evidenciar los métodos actuales de reconstrucción de imágenes que destacan por su rapidez y calidad de resultados.

Los resultados de las comparaciones de los cinco algoritmos basados en redes neuronales demuestran que HSCNN-R y IStaxRecon presentan mejores resultados. La matriz gaussiana destaca para tasas de muestreo superiores mientras que la matriz de Bernoulli lo hace para la tasa de muestreo más pequeña que se utilizó.

En futuros trabajos, es necesario añadir más algoritmos basados en redes neuronales, debido a su potencial en tareas de procesamiento de imágenes en un mayor rango de espectro visible como hiperespectral.

El estudio constituye una referencia metodológica para investigaciones posteriores, especialmente para aquellos que recién se introducen en el amplio tema de CS-SPI.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado bajo soporte de SENACYT a través de: financiamiento de los proyectos FID18-096, FID21-207 y FID23-158; del Sistema Nacional de investigación SNI del Dr. Fernando Arias y la Dra Zambrano; e Irianys Murgas es becaria del Programa Becas de licenciatura en áreas de ingeniería y

ciencias básicas para formar capacidades en semiconductores – 2024.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

I. M.: Conceptualización, Comparaciones de los algoritmos convencionales, análisis comparativos, escritura

M. Z. Financiamiento, Revisión, Corrección y Validación del artículo.

A. F.: Diseño y prueba de la red ISTAxRECON.

E. G.: Conceptualización, Revisión y Edición.

F. A.: Financiamiento, equipamiento, revisión de resultados y revisión.

D. B.: Apoyo experimentación, análisis y revisión

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

- [1] D. L. Donoho, «Compressed sensing,» *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, n° 4, pp. 1289 - 1306, Abril 2006.
- [2] E. J. Candes, J. Romberg y T. Tao, «Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information,» *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, n° 2, pp. 489 - 509, Feb 2006.
- [3] W. Zhao, L. Gao, A. Zhai y D. Wang, «Comparison of Common Algorithms for Single-Pixel Imaging via Compressed Sensing,» *Sensors 2023*, vol. 23, n° 10, p. Art. no. 4678., May 2023.
- [4] M. F. Duarte, M. A. Davenport, D. Takhar, J. N. Laska, T. Sun, K. F. Kelly y R. G. Baraniuk, «Single-pixel imaging via compressive sampling,» *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 25, n° 2, pp. 83 - 91, Mar. 2008.
- [5] C. A. Osorio Quero, D. Durini y J. Rangel-Magdaleno, «Single-pixel imaging: An overview of different methods to be used for 3D space reconstruction in

- harsh environments,» *Review of Scientific Instruments*, vol. 92, n° 11, p. Art. no. 111501., Nov. 2021.
- [6] I. Hoshi, T. Shimobaba, T. Kakue y T. Ito, «Single-pixel imaging using a recurrent neural network combined with convolutional layers,» *Optics Express*, vol. 28, n° 23, pp. 34069-34078, Nov. 2020.
- [7] M. A. F. X. & M. C. Zambrano, «Comparative Analysis of Sparse Signal Reconstruction Algorithms for Compressed Sensing,» de *In Twelfth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI '2014)*, 2014.
- [8] Z. Wei, J. Zhang, W. Du y Z. Wa, «Real-time Single-pixel Imaging Based on Deep Learning,» *International Journal of Emerging Technologies and Advanced Applications*, vol. 1, n° 12, p. 1–5, Ene. 2024.
- [9] G. M. Gibson , S. D. Johnson y M. J. Padgett, «Single-pixel imaging 12 years on: a review,» *Optics Express*, vol. 28, n° 19, pp. 28190-28208, Sep. 2020.
- [10] G. B. Martins, Mahieu-Williame, T. Baudier y N. Ducros, «OpenSpyrit: an ecosystem for open single-pixel hyperspectral imaging,» *Optics Express*, vol. 31, n° 10, pp. 15599-15614, May. 2023.
- [11] K. Kulkarni , S. Lohit, P. Turaga, R. Kerviche y A. Ashok, «ReconNet: Non-Iterative Reconstruction of Images from Compressively Sensed Random Measurements,» de *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016.
- [12] Z. Jian y B. Ghanem, «ISTA-Net: Interpretable Optimization-Inspired Deep Network for Image Compressive Sensing,» de *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Salt Lake City, UT, USA, 2018.
- [13] Z. Zhang, Y. Liu, J. Liu, F. Wen y C. Zhu, «AMP-Net: Denoising-Based Deep Unfolding for Compressive Image Sensing,» *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 30, pp. 1487-1500, 2020.
- [14] K. Song, Y. Bian, K. Wu, H. Liu, S. Han, J. Li, J. Tian, C. Qin, J. Hu y L. Xiao, «Single-pixel imaging based on deep learning,» 25 Oct 2023. [En línea]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.16869>.
- [15] B. Z. X. L. S. Z. Y. & Z. J. Chen, «Self-supervised scalable deep compressed sensing,» *International Journal of Computer Vision*, vol. 133, n° 2, pp. 688-723, 2025.
- [16] H.-Z. L. S.-H. B. R.-B. L. a. X.-H. C. Chen-Hui Wang, «Single-Pixel Hyperspectral Imaging via an Untrained Convolutional Neural Network,» *Photonics* 2023, vol. 10, n° 2, p. Art. 224, Feb. 2023.
- [17] J. & Y. J. Zhou, «Compressive sensing in image/video compression: Sampling, coding, reconstruction, and codec optimization.,» *Information*, vol. 15, n° 2, p. 75, 2025.
- [18] G. Pope, «Compressive sensing a summary of reconstruction algorithms,» ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule, Zurich, 2009.
- [19] S. L. Bruton y J. N. Kutz, *Data Driven Science & Engineering Machine Learning. Dynamical Systems, and Control*, Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2017.
- [20] A. S. F. M. M. D. G. & W. P. Bandeira, «The road to deterministic matrices with the restricted isometry property,» *Journal of Fourier Analysis and Applications*, vol. 19, n° 6, pp. 1123-1149, 2013.
- [21] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot y É. Duchesnay, «Scikit-learn: Machine Learning in Python,» 2011. [En línea]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.OrthogonalMatchingPursuit.html.
- [22] S. Diamond y S. Boyd, «CVXPY: A Python-Embedded Modeling Language for Convex Optimization,» *Journal of Machine Learning Research* , vol. 17, n° 83, pp. 1-5, Abr. 2016.
- [23] A. Aich y . P. Palanisamy, «On application of OMP and CoSaMP algorithms for DOA estimation

problem,» 28 Ene. 2018. [En línea]. Available:
<https://arxiv.org/abs/1704.01515>.

- [24] cmnemoi, «Repository for the Compressive Sensing course project at CY Tech,» 17 Mar. 2024. [En línea]. Available:
https://github.com/cmnemoi/cy_tech_compressive_sensing.
- [25] bernielampe1, «An academic review of compressive sensing recovery algorithms,» 3 Mar. 2024. [En línea]. Available:
https://github.com/bernielampe1/cs_recovery/tree/master.
- [26] H. Yao, F. Lai, S. Zhang, Y. Zhang, Q. Tian y C. Xu, «Dr2-net: Deep residual reconstruction network for image compressive sensing,» *Neurocomputing*, vol. 359, pp. 483-493, Sep. 2019.
- [27] Z. Shi, C. Chen, Z. Xiong, D. Liu y F. Wu, «HSCNN+: Advanced CNN-Based Hyperspectral Recovery from RGB Images,» de *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2018, Salt Lake City, UT, USA.
- [28] N. Li y C. C. Zhou, «AMPA-Net: Optimization-Inspired Attention Neural Network for Deep Compressed Sensing,» de *2020 IEEE 20th International Conference on Communication Technology (ICCT)*, Nanning, China, 2020.
- [29] X. Zhao, L. Wang, HanXuming, X. Han, M. Deveci y M. Parmar, «A review of convolutional neural networks in computer vision,» *Artificial Intelligence Review*, vol. 57, p. Art. 99, Mar. 2024.
- [30] R. Arhana y P. S. E. Jeevaraj, «Deep learning models for digital image processing: a review,» *Artificial Intelligence Review*, vol. 57, p. Art. 11, Ene. 2024.